

JISMONIY TARBIYA VA SPORT FANIDAN O'QITISH FAOLIYATI VA FALSAFA

Sirojev Shoxrux Fayzullo o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti Jismoniy Madaniyat kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8418694>

Annotatsiya. *Shaxsni ijtimoiylashtirish usullaridan biri bu ta'limdir. Boshqa nuqtai nazardan qaraganda, ta'lim sxemani o'zgartirish yoki zanjirni qisqartirish jarayonidir. O'zgarish jarayonida sxemaning faoliyati bevosita ta'lim dasturi bilan bog'liq. Ta'lim Dastur maqsadlar, o'quv maqsadlari va baholash mezonlaridan iborat. Bunda kontekst, nima uchun, nima, qanday, qancha savollarga javob topishga harakat qilindi. Pedagoglar bu savollarga javob izlar ekanlar, ularga turli vositalar va o'qitish usullari ta'sir ko'rsatdi. Maktab dasturlarida jismoniy tarbiya darslarining asosiy maqsadi jismoniy tarbiya va sport madaniyati jismoniy shaxslarga ular qilishlari kerak bo'lgan narsa yaxshi sport tomoshabin bo'lishdir. Maqsadlarga yetarlicha erishish orqali buni amalga oshirish mumkin. Maqsadlarga erishishda ta'lim-tarbiya faoliyatida tutiladigan yo'l muhim ahamiyatga ega. Bu yo'llarni ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin: o'qituvchiga yo'naltirilgan, o'quvchiga yo'naltirilgan. O'qituvchining markazida bo'lgan jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari odatda doimiy va asosiy va shunga o'xshash tamoyillar muhimroqdir. E'tiborga olishda o'quvchining o'quv-tarbiya faoliyatida faol ishtirok etishini ta'minlovchi tadbirlarga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Bu yerda uni maqtash mumkin. Bundan tashqari, o'rganish, hissiy va psixomotor jihatlarning butun majmuasini tashkil etganligi sababli, sportda faqat jismoniy rivojlanish yetarli emas. Maqsad inson va insonning hayotda mavjudligi bo'lgani uchun o'quvchining qiziqish va ehtiyojlarini hisobga olish zarurati birinchi o'ringa chiqdi. Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, ta'lim va o'qitishga yondashuvlarni yagona nuqtai nazardan tahlil qilib bo'lmaydi.*

Kalit so'zlar: *Falsafa, ta'lim tizimlari, tana tarbiyasi va sport, o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv, o'qituvchiga yo'naltirilgan yondashuv, o'qitish usuli.*

TEACHING ACTIVITIES AND PHILOSOPHY IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Abstract. *One of the ways to socialize an individual is education. From another point of view, education is the process of changing a scheme or shortening a chain. In the process of transformation, the activities of the scheme are directly related to the educational program. The education program consists of objectives, training objectives and evaluation criteria. In this context, it was tried to find answers to what, what, how, how many questions. As educators were looking for answers to these questions, they were influenced by various tools and teaching methods. In school programs, the main purpose of physical education classes is physical education and sports culture to individuals what they have to do is to be a good sports spectator. This can be achieved by achieving enough goals. The path taken in educational activities is important in achieving goals. These paths can be divided into two main groups: teacher-oriented, student-oriented. Physical education and sports training, which is at the center of the teacher, are usually constant and basic, and similar principles are more important. More attention should be paid to activities that ensure the active participation of the student in educational activities. It can be praised here. In addition, since learning constitutes a whole complex of emotional and psychomotor aspects, only physical development is insufficient in sports. Since the goal is the*

existence of Man and man in life, the need to take into account the interests and needs of the student came to the fore. It can be said from these that approaches to education and training cannot be analyzed from a single point of view.

Key words: philosophy, educational systems, physical education and sports, student-oriented approach, teacher-oriented approach, teaching method.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИЛОСОФИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Аннотация. Одним из способов социализации личности является воспитание. С другой точки зрения, образование-это процесс изменения схемы или сокращения цепочки. В процессе трансформации деятельность схемы напрямую связана с образовательной программой. Образование программа состоит из целей, целей обучения и критериев оценки. При этом была предпринята попытка найти ответы на вопросы о контексте, почему, что, как, сколько. Поскольку педагоги искали ответы на эти вопросы, на них повлияли различные инструменты и методы обучения. Основная цель уроков физкультуры в школьных программах физкультурно-спортивной культуры состоит в том, чтобы помочь людям стать хорошими спортивными зрителями. Это может быть достигнуто путем адекватного достижения целей. Путь, пройденный в учебно-воспитательной деятельности, имеет важное значение для достижения целей. Эти пути можно разделить на две основные группы: ориентированные на учителя, ориентированные на ученика. Физкультурно-спортивная деятельность, которая находится в центре внимания учителя, как правило, постоянна, а основные и аналогичные принципы более важны. Особое внимание при рассмотрении следует уделить деятельности, обеспечивающей активное участие учащегося в учебно-воспитательной деятельности. Здесь его можно похвалить. Кроме того, поскольку обучение представляет собой целый комплекс эмоциональных и психомоторных аспектов, в спорте недостаточно только физического развития. Поскольку целью было существование человека и человека в жизни, на первый план вышла необходимость учета интересов и потребностей читателя. Исходя из этого, можно сказать, что подходы к обучению и обучению нельзя анализировать с единой точки зрения.

Ключевые слова: философия, системы образования, физическое воспитание и спорт, ориентированный на ученика подход, ориентированный на учителя подход, метод обучения.

KIRISH

Inson o'zining mavjudligidan to bugungi kungacha o'zi tushgan sharoitlardan norozi bo'lib, doimo taraqqiyotga intilib kelgan. Rivojlanish istiqbolli o'zgarishlarning mahsulidir va cheksiz emas. Biologik-madaniy va ijtimoiy mavjudot bo'lgan inson mavjudlikni saqlab qolish uchun kurashda ijtimoiylik o'lchovini ta'kidladi va odamlar o'rtasidagi noqonuniy harakatni boshladi. Aloqa jarayonida odamlarning to'planishi bizning oldimizga madaniyat tushunchasini keltirib chiqaradi. Madaniyat so'zidan biznikiga o'tgan meros va an'analar turmush tarzi, ideallar va qadriyatlar, atrof-muhitga moslashish, ta'lim, individual-psixologik, kelib chiqishi, vaqf va ramz o'lchovlarida aniqlangan.

Masalan, Taylor fikriga ko'ra, madaniyat o'z ichiga bilim, san'at, an'analar-urf-odatlar va shunga o'xshash qobiliyatlar, ko'nikmalar va odamlar tomonidan jamiyat a'zolari sifatida o'rganilgan odatlarni o'z ichiga olgan murakkab bir butundir. Madaniyatni odamlarning boshqa odamlar va ularning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarining organik va yig'indisi mahsuloti deb hisoblaydi. Odamlarning uyushgan va to'plangan mahsulotlarini kelajak avlodlarga o'tkazishga urinishlari oldida o'tmishdagi ishlar tarixiy kontekstda tekshirilishi ham haqiqatdir.

Bu doirani tashqi tomondan ko'rib chiqilsa, urf-odatlar, oila-nasab, sog'liqni saqlash, san'at, ta'lim, aholi punktlari, ishlab chiqarish-iste'mol, din, davlat boshqaruvi va odamlar-individual doiralar kuzatiladi. Turli tomonlardan ko'rib chiqilsa, jismoniy tarbiya va sport inson hayotidagi muhim o'zgarishlarga hissa qo'shishini inkor etib bo'lmaydi, chunki jismoniy tarbiya va sport hozirgi zamonda bu shaxsni shakllantirishda tana, ruh va kata elementlarni muvofiqlashtirilgan holda o'rgatishdir. Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar bilan bir qatorda, jismoniy tarbiya-sportning shaxsning jismoniy, motorli, aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shish maqsadida tashkil etilgan barcha jismoniy faoliyat sifatida qarala boshlaganligi, madaniyat va shuning uchun ta'lim rolini birinchi o'ringa olib chiqadi.

Umuman olganda, ta'limga cherkovlarni insoniy lashtirishga yordam berish sifatida yondashish, ammo turli xil ta'lim uslublari mavjudligi inkor etilmaydi. Ta'lim sohasida har bir olim, har bir pedagog va hatto har bir o'qituvchi o'ziga xos tarbiyaviy ma'lumotni, hayotga bo'lgan nuqtai nazarini va kelajak avlodlarda yaratmoqchi bo'lgan xulq-atvorini shakllantirishi mumkin. Odamlar yaxshi ta'lim olishlari kerak va uning rivojlanishi, avvalo, uning individualligi va shaxsiyatiga, so'ngra o'zi yashayotgan jamiyat yutuqlarining sifati va darajasiga, uning qadr-qimmatiga bog'liq. Shu sababdan ham ta'lim insondan shaxsga, mamlakatdan mamlakatga, yoshdan yoshga, inson xulq-atvorini boshqaradigan qadriyatdan farq qiladi.

Biroq, haqiqiy ta'lim - bu o'zini o'zi tarbiyalaydigan va atrof-muhit ta'siriga tobe bo'lmagan ijodiy va avtonom odamlarning ishi. Bola tarbiya jarayonida insoniylikka erishadi. Ta'limdagi eng muhim masala - uni nazariyalar emas, balki hayotning o'zi boshqaradi. Nazariyalar ular ta'limning bo'limlari va usullarini ketma-ket tartibda belgilaydilar, lekin ularni o'rganish uchun ta'lim kerak. Bu joy bo'lishni anglatmaydi; Xuddi mantiqiy kitoblarni o'qishni badiiy tafakkurning zaruriy sharti deb hisoblamaslik kerak.

Ta'limga turli yondashuvlar bilan yondashishda falsafiy yondashuvlarning o'rni muhim. Asosiy falsafiy yondashuvlar: idealizm, realizm, pragmatizm, naturalizm, ekzistensializm va materializm.

Tabiatshunoslarning fikricha, u insonning tabiiy kamolotini oshiradi va unga bu xususiyatni ko'rsatishga imkon beradi. Hozirgi siyosiy kadrlar odamlarni tarbiyalashga qaratilgan ta'lim siyosatiga qanchalik ochiq, degan savolga javob bilan birgalikda baholanadi. Chunki o'qituvchining xulq-atvorini belgilovchi omillar orasida o'zgarishlarga eng chidamlisi: ehtimol ular ham o'qituvchining xulq-atvori tarixining mahsuli bo'lgan o'zlashtirishlardir. Bu bevosita o'quv-tarbiya faoliyatida namoyon bo'ladi. Shu sababli, o'quv-tarbiya faoliyatini ta'lim tamoyillari nuqtai nazaridan tekshirish mavzuga nazariy jihatdan hissa qo'shishi mumkin.

TA'LIM DASTURLARI

Ta'limning asosiy elementlaridan biri dasturdir. Dastur nima uchun, nima, qanday va qancha degan savollarga javob beradi. Maqsad nima uchun savoliga javob beradi, mazmun qaysi savolga javob beradi, o'quv-ta'lim jarayoni qanday savolga javob beradi va baholash elementi

qancha savolga javob beradi. Dasturni ishlab chiqish tarixi, axloq va din aytish mumkinki, bu juda taqvodor bo'lgan puritanlarning ta'lim tajribasidan boshlangan. O'qish, yozish, arifmetika va diniy darslar ma'lum bo'lgan birinchi mashg'ulotlardir.

Keyinchalik qishloqlarda davlat maktablari va boy bolalar o'qiydigan xususiy maktablar paydo bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan ma'lum sohalarida nazariyalar shakllanib, amaliyot-nazariya bahsi boshlandi. Aristotelning fikricha, amaliyot nazariyadan kam emas. O'rta asrlarda deduksiya kuchga kirdi va ilohiy qonunlarga asoslanadi. Bekon umumiy fikrdan ilhomlanib, "Biz boshdan kechirgan narsani bilishimiz mumkin emas". Leynits ta'lim jarayoni va natijasiga faoliyat sifatida qaragan.

O'tgan asrda ilm-fan sohalarida yangi kashfiyotlar va topilmalar odamlarning o'z ta'limga bo'lgan munosabatining o'zgarishiga ta'sir ko'rsatdi. O'quv dasturlarini ishlab chiqishda bevosita sohadagi muammolarni aniqlash va nimani, nima uchun, qanday o'rgatishimiz kerak degan savollarga javob berishda ilmiy xulosalar asosida tadqiqotlar olib borish natijasida bugungi kunda muammo yechish va ixtirochilik. Yana bir o'zgarishlardan biri shundaki, o'quvchilarning qiziqish va ehtiyojlari hisobga olinadi. Aytish mumkinki, turli falsafiy yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan ta'lim yondashuvlari ta'lim to'g'risida qaror qabul qilish, dasturlarni tayyorlash va amaliyotlarni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Asosiy ta'lim harakatlari: perennializm, essensializm, progressivizm, rekonstruktivizm, politexnik ta'lim va ekzistensializm.

Perennializm insonning ongi va irodasini u yashayotgan dunyoga emas, balki umuminsoniy va o'zgarimas voqelik bilan uyg'unlikni ta'minlashga, aql qoidalaridan to'g'ri va samarali foydalanishga, erkin va mas'uliyatli bo'lishga, ishlashga qaratilgan. intizomli, hayotdan nusxa ko'chirish. U intellektual zodagonlarni tarbiyalashga qaratilgan va o'quv faoliyatida deduksiyadan foydalanadi, o'qituvchi va sub'ektni markazga qo'yadi, Essensializm shaxsning ijtimoiylashuvini ta'minlash, uni asosiy madaniy qadriyatlar bilan ta'minlash, o'zgarish va buzilishlarning oldini olish, madaniy merosni himoya qilish, jamiyatga moslashishni ta'minlash. yr, bilimli va malakali odamlarni ta'lim berish va o'qitish va o'quv faoliyatiga e'tibor qaratish va fanni markazga qo'yadigan progressivlik, doimiy takomillashtirish, tabiat va qonunlardagi o'zgarishlarni nazorat qilish va qayta yaratishni ta'minlash, demokratiyani saqlash, jamiyat va shaxs muvozanatini saqlash, ilmiy usuldan foydalanish, doimiy o'zgarib turadigan qonunga asoslanib, demokratik insonlar yetishtirmanglar, o'ylamanglar.

U o'qitish va ijodiy o'yin kabi xususiyatlarni maqsad qilib qo'yadi va o'quvchini ta'lim faoliyatida markazga qo'yadi, o'rganish tajriba orqali sodir bo'lishini targ'ib qiladi. Qayta insonparvarlik, jahon sivilizatsiyasini o'rnatish, odamlar tinchligi va baxtini ta'minlash, amaliyot, sevgi va hamkorlik orqali o'zgarishlarga erishish. U tanqidiy fikrlashga ega bo'lish, demokratik qonunlar shaklini tatbiq etish, qonunlarni doimiy ravishda qayta tiklash, hech qanday ma'lumotni mutlaq deb qabul qilmaslik kabi qadriyatlarga ega bo'lishga qaratilgan va o'quv faoliyatida amaliyotga e'tibor qaratadi, demokratik muhitni himoya qiladi, talabalarni ular jamiyatni qayta quradi va talabaning faol amaliyot erkinligini ta'minlaydi.

Politexnik ta'lim, cheklovlar va ekspluatatsiyaning barcha shakllarini bartaraf etish, birodarlik, tinchlik, adolat, tenglik, baxt va boshqalar. U dialektik fikrlashni amalga oshirish, tabiatga hukmronlik qilish, uni o'zgartirish va ishlab chiqarish, bilimning 100% aniq bo'lmasligi, o'quv faoliyatida amaliyot va nazariyadan birgalikda foydalanish, maktabni sanoat muassasasi sifatida ko'rish, ongni yaratishga harakat qilish kabi qadriyatlarga asoslanadi. akvakulturaning, Bu

dialektik fikrlashni nazarda tutadi. Ekzistensializm odamlarga o'zini o'zi yaratishga imkon berish, har bir inson o'z borligini anglash, erkin harakat qilish, o'z tanlovi va imtiyozlari uchun javobgar bo'lish, ijtimoiy qadriyatlardan xalos bo'lish, intuitsiya va ba'zan ilmiy usullardan foydalanish kabi qadriyatlarga asoslanadi.

O'quv faoliyati davomida har bir o'quvchi birin-ketin markazga olib boriladi. Chunki inson barcha qadriyatlardan ustundir. O'qituvchi tanlov taklif qiladigan shaxsdir. Bilim universal emas, shaxsiydir, deb ishoniladi va ixtisoslashuvdan qochish kerak. Ta'limning maqsadlarini falsafadan butunlay ajratib bo'lmagani uchun falsafani o'tkazib yuborish mumkin emas. Mamlakat xalqining qarashlari, e'tiqodlari, qadriyatlari va talablari ta'lim maqsadlarida o'z ifodasini topadi. Maqsadlarni tanlashda va maqsadlar o'rtasidagi izchillikni ta'minlashda ta'lim falsafasi muhim rol o'ynaydi. Falsafa, tarbiyaviy harakatlar va tarbiya tamoyillari birgalikda ko'rib chiqilsa, turli falsafiy tizimlarga asoslangan tarbiyaviy harakatlar rivojlanganligini ko'ramiz.

Pedagoglar esa bu harakatlardan ta'sirlanib, o'qituvchi yoki o'quvchiga qaratilgan dasturlar ishlab chiqdilar va dastur maqsadiga erishish uchun turli usullarni sinab ko'rdilar. Ta'lim harakatlariga asoslangan o'quv dasturlarini ishlab chiqishning asosiy yondashuvlari quyidagilardan iborat: Men mavzuga idealizm va doimiy va muhim ta'lim harakatlariga asoslangan holda yondashaman. Menda idealizm va doimiy va zaruriy ta'limga asoslangan qarama-qarshi, keng ko'lamlı yondashuv bor. Realizm va zaruriy ta'limni o'tkazishga asoslangan ziddiyatli intizom sohasi!

JISMONIY TARBIYA SPORT VA O'QITISH-TA'LIM FAOLIYATI

Jismoniy tarbiya va sportda hamda umumiy ta'limda turli falsafiy yondashuvlardan foydalaniladi.

Aytish mumkinki, dasturni ishlab chiqishda ham, asosiy tamoyillar ham mavjud. O'quv-tarbiya faoliyatini tashkil etish pedagoglarga ta'sir etishini inkor etib bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan, quyida, asosan, Akirnlarning jismoniy tarbiya-sport haqidagi fikrlari. Ma'lumotni tizimli tartibga solish ham foydali bo'lishi mumkin. Idealistlarning fikriga ko'ra, jismoniy tarbiya-sport jismoniy tarkibdan ko'proq narsani o'z ichiga oladi, kuch va Fitnes mashg'ulotlari shaxsning rivojlanishiga yordam beradi, jismoniy tarbiya va sport ideallar atrofida jamlangan, o'qituvchi o'quvchilarga namuna bo'lishi, yaxshi o'rnak bo'lishi va barcha o'quvchilar uni namuna sifatida qabul qilishini ta'minlashi kerak, o'qituvchi dasturning samaradorligi, loyihalar tuzadi, dars beradi. va darsni olib boradi, ta'lim ideal uchun, realistlarning fikriga ko'ra, jismoniy tarbiya va sport jamiyat uchun, jismoniy faollik ko'proq unumdorlikka qaratilgan, dastur ilmiy asosda tuzilgan. bilim, ta'lim o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi, maktablararo sport dasturlari kerakli ijtimoiy xatti-harakatlarni rivojlantiradi, o'yin va dam olish tajribaga ega.

Ta'minlashda yordam beradi Pragmatistlarning fikricha, jismoniy tarbiya va sport yanada mazmunli hayot va turli faoliyat turlarini ta'minlaydi, faoliyat tabiiy ijtimoiylashuvni ta'minlaydi, dastur o'quvchining ehtiyojlari va istaklari bilan belgilanadi, o'rganish muammoni hal qilish orqali amalga oshiriladi, o'qituvchi etakchi va motivator, bu o'quvchilarga to'g'ri ko'nikmalarni tanlashda yordam beradi, lekin ularni yo'naltirmaydi yoki nima qilish kerakligini aytmaydi, ularni standartlashtirish uchun dasturlashtirmaydi. Bu uning bir qismi emas. Tabiatshunoslarning fikriga ko'ra, faoliyat shaxs rivojlanishining asosiy manbai bo'lib, o'rganish individual faoliyat orqali amalga oshiriladi va o'rnatiladi, o'yin ta'lim jarayonining muhim qismidir, shaxslar o'rtasidagi yuqori aks ettirish qobiliyatini rag'batlantirish mumkin emas, jismoniy tarbiya va sport yaxlit

shaxs va aqliy asoslarga ega, ekzistensialistlarning fikriga ko'ra jismoniy tarbiya va sportda tanlash erkinligi mavjud, o'qituvchi o'quvchilarga tanlash erkinligini beradi, jismoniy tarbiya va sport turli faoliyatni o'z ichiga oladi, o'yin ijodkorlikka sabab bo'ladi, o'quvchi o'zini biladi va ma'lumotga ega. o'zi haqida, o'qituvchi maslahatchi va yo'l-yo'riq. Dialektik materialistlarning fikricha, jismoniy tarbiya va sport insonni oldinga olib boradi, tana madaniyati muhim ahamiyatga ega, bilim va ko'nikmalar tajriba orqali o'zlashtiriladi, faoliyat jamiyatda hamjihatlikni ta'minlash orqali tinchlikka xizmat qiladi, yetakchilik fazilatlarini takomillashtirish, shaxsda ko'p qirralilikni ta'minlaydi, faoliyat qarama-qarshilikni kamaytirishga xizmat qiladi. tabiatda, jamiyatda va shaxslarda. Har bir yondashuv ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda o'ziga xos tushunchaga ega bo'lsa-da, ko'plab o'qituvchilar shaxs uchun muhim bo'lgan nuqtai nazarlarni tanlab, ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda etakchi tamoyillarni ilgari surdilar. Dasturni ishlab chiqish yondashuvlarining asosiy tamoyillariga asoslanib aytish mumkinki, ta'lim dasturining asosiy elementlari maqsadlar, o'quv-ta'lim faoliyati va baholashdir. Maqsadlar va baholash faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatadigan element - bu o'quv-ta'lim faoliyati. O'qitish va o'qitish faoliyati odatda o'qituvchi yoki talabalarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. O'qituvchi qaysi yondashuvni, qanday va eng to'g'ri qo'llash to'g'risida to'g'ri qaror qabul qilishi uchun o'quvchi va o'qitish jarayonining xususiyatlarini, fanning tuzilishini, metod va usullarini juda yaxshi bilishi kerak. Shu sababli o'qituvchi va o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvlar va qo'llaniladigan usullar

Asosiy usullarni muhokama qilish falsafiy nazariyalar bilan aloqa o'rnatish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim-tarbiya faoliyatida o'qituvchiga yo'naltirilgan yondashuvdan foydalanadigan o'qituvchi avtoritetik deb ta'riflanadi. Dastur maqsadlari o'qituvchi erishmoqchi bo'lgan narsaga qarab rejalashtirilgan. Baholash ham erishilgan narsalar bilan bog'liq. Pedagog barcha o'quvchilardan bir yo'nalishda ma'lum ko'nikmalarni bajara olishlarini kutadi. Shuning uchun ta'lim ko'pincha o'qituvchining standartlariga muvofiq talabalarga moslashtiriladi. Qoidalar haqida savol berilganda, barcha talabalar basketbol jamoasida nechta o'yinchi borligini to'g'ri bilishadi. Biroq, ular nima uchun bunchalik ko'p o'yinchilar borligini yoki bu o'yinchilarning vazifalari qanday bo'lishi mumkinligini bilishmaydi, lekin ular savolga to'g'ri javob berishdi va maqsadga erishildi. Ma'ruzalar darsga tegishli emas, balki zerikarli va zerikarli.

O'qituvchilar individual guruhlariga qaraganda talabalar guruhlariga kamroq qiziqishadi. Shu sababli sport o'qituvchilari o'quvchilarni ismlariga emas, balki jismoniy qobiliyatlariga qarab tavsiflaydilar. Ushbu yondashuv bilan talabalar ismlari emas, balki jismoniy qobiliyatlari bilan tavsiflanadi. Bunday yondashuv bilan dars o'tuvchi o'qituvchilar asosan o'qituvchi faoliyatining asosiy usullari bo'lgan buyruq va mashqlar kabi usullardan foydalanadilar. O'quv-tarbiya faoliyatida o'quvchilarga ham o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv bilan qanday o'rgatish va qanday o'rganish kerak.

O'rganishni o'rganish - bu talabalar strategiyasi deb ham ataladigan keng tarqalgan yondashuv. Bular undan foydalanishda o'quv maqsadini o'quvchi yoki o'qituvchi tanlaydimi, o'quvchi o'zi bezovta qilmasdan o'zi o'rganishga harakat qiladi. Buning uchun tinglash, kuzatish, ichki aloqani o'rnatish, eslash, takrorlash, oldingi o'rganish bilan bog'lanish, to'g'ri qaror qabul qilish, mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va estetik ongni rivojlantirish kerak. Shaxsning jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan qiziqishini saqlab qolishda muvaffaqiyatga erishishda asosiy rol o'qituvchiga tegishli. talabaga qaragan o'qituvchi. Shuning uchun ham dasturni amalga

oshirishda yaxshi tayyorlangan o'qituvchi muvaffaqiyatga erishadi. O'quvchiga yo'naltirilgan jismoniy tarbiya va sport o'qituvchilari demokratik o'qituvchilar hisoblanmaydi. Maqsadlar talabning qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqadi.

Baholashda bu talab va dastur qanday qilib manfaatlarni qondirishda eng yaxshi muvaffaqiyatga erishadi. Talabalarga yo'naltirilgan sport o'qituvchisi, ayniqsa, individual o'zgaruvchanlikni yaxshi biladi va mahorat ko'rsatkichlari uchun umumiy mezonlarni belgilashdan qochadi, buning o'rniga har bir mahorat uchun boshlang'ich, o'rta va yuqori darajalarni ko'rsatadigan jadvallar, kombinatsiyalangan ko'nikmalar yoki boshqa vositalarni ishlab chiqadi. Bu talabalar muvaffaqiyatli ular yuqori darajadagi ichki motivatsiyaga ega va individual harakat qilish va muvaffaqiyatga erishish uchun turtki bo'ladi. Bu ularga o'z xatti-harakatlarini tartibga solishga yordam beradi. Bu spar trening Talabalar o'quvchini ism-sharifi bilan kutib oladi va har bir o'quvchining jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan ehtiyoji, qiziqishi va qobiliyatini to'g'ri bayon qiladi. O'qituvchi talabaga shaxs sifatida g'amxo'rlik qiladi va shaxsiy yo'l-yo'riq va yo'l-yo'riq so'rashga vaqt ajratadi. Sport o'qituvchisi o'quvchilarni o'z ustida fikr yuritishga, ijodkorlikka, o'z-o'zini bilishga va savol berishga o'rgatishga harakat qiladi, shuningdek, jismoniy tarbiya-sportning ayniqsa hissiy va kognitiv maqsadlaridan xabardor bo'ladi.

Ushbu yondashuv bilan dars beradigan o'qituvchilar o'quvchilar ham faol bo'lgan usullardan foydalanadilar, masalan, boshqariladigan kashfiyot, muammolarni hal qilish, qat'iyatlilik va o'z-o'zini nazorat qilish.

Jismoniy tarbiya va sport o'qituvchisi tomonidan umumta'lim fanida savol-javob kabi metod-texnikalardan tashqari intensivroq shaklda qo'llaniladigan asosiy metod-texnika. Buyruqlar bilan o'qitishda o'qituvchi xom bilim va malakalarni o'quvchilarga o'tkazadi. O'qituvchi avvalo mahorat haqida tushuntiradi va o'quvchilarga tegishli ko'rsatmalar yuborib harakatni ko'rsatadi. So'ngra o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob beriladi va ko'rsatilgan harakatlar bajariladi. Ayni paytda o'qituvchi harakatni to'xtatadi yoki kerak bo'lganda uni takrorlaydi. Buyruqbozlik o'qitishda harakat qat'iy, yagona me'yorga ega bo'lib, doimiy takrorlash orqali o'rganiladi. Uning asosi modellashtirish va taqlid qilishdir. O'qituvchi asosiy maqsadi talabalarga imkon qadar ko'proq o'qish imkoniyatini berishdir. Harakat o'quvchilarga yetkazilgandan so'ng ular o'zlari xohlagan vaqtda harakatni boshlashlari, harakatni o'zlari xohlagan vaqt, interval va harakatlar sonida bajarishlari va harakatni xohlagan vaqtda tugatishlari mumkin. Bu erda vaqtni nazorat qilish asosan talaba tomonidan amalga oshiriladi.

Talaba ritm nazoratiga ega bo'lgani va do'stlari bilan yaqinlasha oladiganligi sababli, uning shaxsiy va ijtimoiy farovonligi ta'minlanadi. Tuzatish faoliyati talabalarga mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga, motivatsiyaga ega bo'lishga, individual o'rganishga, mustaqil qaror qabul qilishga va ish faoliyatini nazorat qilishga imkon beradi. E'tiborga olish kerak bo'lgan jihat shundaki, o'qituvchi hamma narsani nazorat ostida ushlab turishi kerak. Qo'l mehnati: Qo'lda ishlashda har bir ishchi vazifani bajaradi.

Turmush o'rtoqlardan biri kerakli harakatni amalga oshiradi va harakatga oid qarorlar qabul qiladi. Ikkinchisi harakatni kuzatib boradi va o'qituvchi tomonidan berilgan mezonlarga asoslanib, sherikning ishlashi haqida ma'lumot beradi. Qo'llash paytida qo'llarning vazifalari o'zgarmaydi. Ariza topshirish jarayonida talaba qaror qabul qilishda ishtirok etadi. Baholashda talaba qaror qabul qilishda faqat tuzatish va mustahkamlash momentlarida ishtirok etadi. Ishlarni

tanlashda bo'y, vazn, malaka darajasi va hokazolar hisobga olinadi. Siz xususiyatlardan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda ikkidan ortiq kishi guruhga qo'shilishi mumkin, Temel Arnac, talabalar orasida ijtimoiy bag'rikengligi bilan, saqlarnaktrr, Talabalar o'quv muhitida bir-biriga bog'liq bo'lganligi sababli, guruhda ijtimoiy muhit rivojlanishi mumkin, Sabr, hurmat, bag'rikenglik, tanqid, muloqot va mas'uliyat kabi xususiyatlarni egallash birinchi diqqatga sazovor nuqtalardir. Bundan tashqari, ularning faol ishtiroki tufayli aqliy qobiliyatlarni egallash mumkin.

O'z-o'zini nazorat qilish: O'z-o'zini nazorat qilishda o'quvchilar o'z harakatlarini o'qituvchi belgilagan mezon bo'yicha baholaydilar. Shunday qilib, ular o'zlarining ishlash darajalari bo'yicha qarorlar qabul qilishadi. Asosiy maqsad - o'quvchining o'z faoliyati va belgilangan ko'rsatkich o'rtasidagi farq. O'quvchining o'z faoliyati yuzasidan qaror qabul qila olishi mas'uliyat hissini oshiradi. O'quvchilar zalda o'zlari xohlagan harakatlarni bajarganligi uchun barcha o'quvchilar o'quv jarayonida yuqori saviyada ishtirok etadilar. Mustaqil o'rganishsiz kechikish: Ularning ishonchliligi yuqori. O'qituvchi esa o'quvchilarni birma-bir kuzatish uchun etarli vaqtga ega.

O'z mas'uliyatini va kuchli tomonlarini o'z zimmasiga olgan, shunga qarab o'zini yo'naltirgan va baholagan talabalar kerak bo'lganda kichik harakat qilishlari mumkin. Bu ishtirok etish va ijodkorlik imkonini beradi. Katrrrn: Katrrrn usulida o'quvchilar ma'lum mezonlarga rioya qiladigan faoliyat bilan shug'ullanmaydilar. Shuning uchun ular tadbirda qatnashishdan zavqlanishadi. Har bir mutaxassisga muvaffaqiyatga erishish uchun teng imkoniyatlar taklif etiladi. O'quvchilar maqsadga erishganda, ular maqsadni ko'tarishlari mumkin. Muhim soha - uning mahorat darajasiga mos maqsadni tanlash. Bu holat uni rag'batlantiradi va u o'z fikr-mulohazalarini beradi. Samarali ishtirok etish, tayyorgarlik darajasi, motivatsiya va diqqatni jalb qilish muhimdir. Bunday yuqori darajadagi aqliy faoliyatga masalani yechish, tahlil qilish, sintez qilish va baholashni misol qilib keltirish mumkin. Bulochka Bularga qiziquvchanlik va qiziquvchanlik qo'shilsa, ijodkorlik bilan birga yangi ixtirolar paydo bo'lishini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Shuning uchun jismoniy tarbiya va sport darslarida o'quvchilarda qiziqish uyg'otish, ishtiyoqini oshirish zarur. Bu usul yordamida o'quvchilar o'z atrofini kuzatishi mumkin. O'zgaruvchan sharoitlarda moslashuvchan bo'lish va ularga moslasha olish va qadriyatlarga oid qarorlar qabul qilish kabi maqsadlarga erishishga intiladi. O'qituvchi bu erda buyruq o'rniga savollar berishi va savolga o'zi javob bera olmasligi kerak. Bundan tashqari, o'qituvchi o'quvchilarning reaksiyasini yoki javobini kutishi kerak.

Talabalarga ma'lum tartibda savollar berish talabaga g'oyalarni aniqroq yechimga yo'naltirishga imkon beradi, bu boshqariladigan kashfiyot deb ataladi. Uning manbai kashfiyot orqali o'rganishdir. Muammoni hal qilish: Muammo - bu hozirgi bilim bilan javob topib bo'lmaydigan, ammo faqat tadqiqot va tadqiqotlar orqali javob beradigan savol. Bu muammolarni hal qilish va yuqori darajadagi aqliy faoliyatni egallash imkonini beradigan o'qitish usuli. Bugungi jamiyat qadriyatlarga ko'r-ko'rona bog'langan odamlarni emas, balki ijodkor, tanqidiy va xayoliy fikrlaydigan, o'zi duch kelayotgan turli muammolarni hal qila oladigan insonlarni istaydi. Romiszowski fikriga ko'ra, muammoni hal qilish mahorati - bu odamni yechimga olib keladigan qoidalarni egallash va ulardan foydalanishga tayyor bo'lmagan darajada birlashtirib, muammoni hal qilishda foydalanish darajasi. Shaxs bu darajaga mos ravishda tushunchalar, qoidalar va qoidalar sintezini yaratish orqali erisha oladi. Qo'llaniladigan o'qitish metodi-texnikasining asosiy

xususiyatlari ko'rib chiqilsa, aytish mumkinki, buyruq va tarbiyaga ko'p yillik va o'rganishga essensializm, o'z-o'zini nazorat qilish ekzistensializm, qat'iylik, boshqariladigan ixtiro, muammo ta'sir qiladi.

XULOSA

Aytish mumkinki, umumiy ta'limda bo'lgani kabi, jismoniy tarbiya va sportda ham ta'lim siyosatini belgilash, dasturlarni ishlab chiqish va faoliyatni tashkil etishda falsafiy yondashuvlar va tarbiyaviy harakatlar ta'sir ko'rsatadi. Dasturning maqsadlari va o'qitish faoliyati tabiiy ravishda ana shu ta'sirlarga ko'ra shakllanadi va o'qitish usullari va usullarini tanlashda rol o'ynaydi. Ta'sirlarni quyidagicha misol qilish mumkin: Pragmatizm va ilg'or ta'lim harakatlari o'quvchi faolroq bo'lishi kerak degan tamoyildan kelib chiqadi. O'quv dasturlarini ishlab chiqishga samaradorlik tamoyiliga asoslangan yondashuv darslarda tahlil qilish, muammoni hal qilish kabi usul va usullardan keng foydalanishni nazarda tutadi.

Ular mavzu va ta'lim markazda bo'lgan idealizm va doimiy ta'limni himoya qiladilar. Ular fan sohasiga asoslangan holda dastur ishlab chiqishga yondashuvni, o'qitishda buyruqlar va skriptlar kabi usul va usullardan samarali foydalanishni taklif qiladilar. Hozirgi vaqtda bu ta'sirlar birma-bir emas, jismoniy tarbiya va sport o'qituvchisi darsni o'quvchining qiziqish va ehtiyojlarini, o'qitish metod va usullaridan foydalanish imkoniyati va qobiliyatini, shuningdek, o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitishni rejalashtiradi. fan sohasi va o'ziga xos ta'lim uslubi.

Zero, maktab va o'qituvchining muhim vazifalaridan biri insonni umrboqiy harakatga o'rgatishdir. Shuni bilish kerakki, bola uchun harakat quvonchi doimo hayot quvonchidir.

REFERENCES

1. Barrow, Harold M. (1971). *Man and His Movement: Principles Of His Physical Education*. Philadelphia: Lea&Febier
2. Grossing, S. (1991). *Beden ve spar - hareket. Birinci Egitim Kurumlarmda Beden Egitimi ve Spor Sempozyumu Bildirileri*. Ankara: Milli Egitim Baslmevi, 57-56.
3. Mosston, M. ve S. Ashworth (1986). *Teaching Physical Education*. New York: Macmillan Publishing Company.
4. Nichols, B. (1990). *Moving and Learning: The Elementary Schools Physical Education Experience*. S1. Louis: Mirror/Mosby College Publishing.
5. Weber, O. Christian. (1960). *Basic Philosophies of Education*. New York: Holt, Rinehard and Winstor.
6. Menqusoqlu, T. (1997). *Felsefe Girls*. istanbul: Remzi Kitabevi.
7. Akarsu, B. (1987) *Felsefe Terimleri Sozlugu*, Istanbul. Inkilap Kitabevi